

5-шўъба: Ижтимоий гуманитар фанлар

ҲОЗИРГИ КУНДА ФАЛСАФА ФАНИНИ ЎҚИТИШ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987467>

Элмуротов Жамшид Шодиёрович

*Renessans ta'lim universiteti doçenti, siёсий фанлар бўйича фалсафа
доктори, (PhD)*

Телефон: 998 90 358 81 49 E-mail: jamshidbek82@gmail.com

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЛОСОФИИ СЕГОДНЯ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эльмуротов Джамшид Шодиёрович

Университет Образования Ренессанс доктор философии в области
политических наук, доцент (PhD)

Телефон: 998 90 358 81 49 E-mail: jamshidbek82@gmail.com

TEACHING PHILOSOPHY TODAY AND ITS CHARACTERISTICS

Elmurotov Jamshid Shodiyorovich

*Renaissance University of Education Doctor of Philosophy in Political Science,
Associate Professor (PhD)*

Phone: 998 90 358 81 49 E-mail: jamshidbek82@gmail.com

Аннотация

Ушбу мақолада ҳозирги глобаллашган айни кунда, Олий ўқув юртларида Фалсафа фанини ўқитишда айни кунда мавжуд ўзига хос муаммолар ва ушбу муаммоларни сабаблари, ечимлари борасида сўз боради.

Калит сўзлар: билиш фалсафаси, технология, инновация, педагогик технология, интерактив ўқитиш, назария, амалиёт.

Аннотация

В данной статье говорится о конкретных проблемах, существующих сегодня в преподавании философии в высших учебных заведениях, а также о причинах и способах решения этих проблем.

Ключевые слова: философия познания, технология, инновация, педагогическая технология, интерактивное обучение, теория, практика.

Abstract

This article talks about the specific problems in teaching philosophy in higher educational institutions in the current globalized era, as well as the causes and solutions of these problems.

Key words: philosophy of knowledge, technology, innovation, pedagogical technology, interactive teaching, theory, practice.

Маълумки, ҳозирги кунда ижтимоий янгиликлар, умуминсоний ва глобал муаммоларни яхлит эгаллаш имкониятига эга бўлган янги тафаккурнинг қарор топиши шароитида Фалсафа фанининг умумий тафаккурнинг ортиши, дунёқарашнинг кенгайиши, воқеликнинг моҳиятини чуқур англашдаги аҳамияти ортиб бормоқда.

Давлат ва жамият қурилишининг ўзгариши умумий дунё ва хусусан, Ўзбекистонда содир бўлаётган ижтимоий жараёнларга янги ёндашув ва қатор назарий ҳолатларнинг моҳиятини қайта кўриб чиқиш заруриятини тақозо қилади.

Шу нуқтаи назардан мамлакатимизда мавжуд Олий таълим муассасаларида барча ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитишда ўзига хос мураккабликлари бўлган каби, Фалсафа фани ҳам ўқитишда бир қатор муаммолар мавжуд. Биз ушбу муаммоларни айни кундаги ёшларнинг дунёқарашлари, аниқ ва фундаментал фан соҳаларининг кескин ривожланганлиги билан ҳам боғлашимиз мумкин.

Шундан келиб чиқиб айтиш мумкин, Фалсафа фани ўқитишда, силлабуста келтирилган мавзулар бўйича талабаларга ўқув машғулотларини олиб боришда таълим технологияларидан самарали фойдаланиш давр тақозоси бўлиб қолмоқда.

Биз ушбу мақолада мавзусидан келиб чиқиб, Фалсафа фанининг асосий муаммоларидан бўлган “Билиш фалсафаси” мавзусига эътиборимизни қаратамиз.

Маълумки, фан ва техника жадал суръатлар билан ривожланаётган бугунги кунда кўплаб илмий билимлар, тушунча ва тасаввурлар ҳажми кескин ортиб бормоқда. Бу, бир томондан, фан-техниканинг янги соҳа ва бўлимларининг тараққий этиши туфайли унинг дифференциаллашувини таъминлаётган бўлса, иккинчи томондан, фанлар орасида интеграция жараёнини вужудга келтирмоқда.¹ Ҳозирги вақтда таълим-тарбия жараёнида педагогик инновацияларни кенг қўламда қўллаш жаҳон тараққиётининг

¹ Основы философии / Под ред. Ахмедова М. – Т.: Шарк, 2003.

глобал тенденциясига айланди. XX асрнинг иккинчи ярмида таълим соҳасида “инновацион таълим” тушунчаси қўлланила бошланди.²

Инновацион таълимнинг асосий мақсади таълим олувчиларда келажакка масъулият ҳиссини ва ўз-ўзига ишончни шакллантиришдир.

“Технология” юнонча сўз бўлиб, “techne” – маҳорат, санъат ва “logos” – тушунча, таълимот, фан маъносини англатади. “Таълим технологияси” иборасининг маъноси – (инглизча “An educational technology”) таълим жараёнини юксак маҳорат билан санъат даражасида ташкил этиш тўғрисида маълумот берувчи фан, таълимот демакдир.³ Айни вақтда мазкур тушунчанинг таърифи ҳамда унинг моҳияти борасида ягона ғоя мавжуд эмас. Бу назария моҳиятининг ёритилишига нисбатан турли ёндашувлар мавжуд.

“Педагогик технология – бу таълим шаклларини жадаллаштириш вазифасини кўзлаган ўқитиш ва билимларни ўзлаштиришнинг барча жараёнларини техника ва инсон омилларида ва уларнинг биргаликдаги ҳаракатлари воситасида яратиш, татбиқ этиш ва белгилашнинг изчил методидир”.⁴

Маълумки мамлакатимиз олий таълим муассасаларида “Фалсафа” фанини ўқитиш жараёнида инновациялар ва илғор хорижий тажрибаларни қўллаш бугунги куннинг долзарб масаларидан бири ҳисобланади.

Аввало фандаги янгилик нима? Фандаги инновация нима? деган саволларга жавоб бериш лозим. Бугунги кунда амалиётда янгилик ва инновация сўзлари ўртасида фарқлар мавжуд. Янгилик бу фандаги энг сўнгги ютуқлар, билимлар, усуллар ҳисобланади. Ушбу ютуқлар, билимлар, усуллар амалда қўлланилиши билан инновацияга айланади.

“Билиш фалсафаси” мавзусини ўқитишда бугунги кунда ривожланган хорижий мамлакатларда қуйидаги инновациялар ва таълим технологиялари қўлланилмоқда. Интерактив ўқитиш методлари:

² Хўжаев Н.Х., Ходиев Б.Ю., Баубекова Г.Д., Тилабова Н.Т. Янги педагогик технологиялар. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Фан, 2002.

³ Некрасов С. И., Некрасова Н. А. Философия науки и техники: тематический словарь. — Орёл: ОГУ. 2010.

⁴ Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. – М.: Наука, 1991.

1) Венн диаграммаси, 2) Т- схема “тест назорати”, 3) SWOT-тахлили, 4) Кичик гуруҳларда ишлаш. 5) “Нима учун” технологияси, 6) Кластер, 7) Ақлий хужум, 8) “Қандай ”технологияси. 9) Пинборд техникаси, 10) Кейс стади 11) “Домино”, 12) Ролли ўйинлар, 13) Матбуот анжумани, 14) “Синквейн”, 15) Дискуссия, 16) Дебатлар ва хоказолар.⁵

Инновацион технологиялар талабаларнинг фаол ҳаётий муносабатларини шакллантиришга қаратилган. Талабалар дарс жараёнида мавзунини ўзлаштириш учун доира шаклида ўтирадилар.

Машғулот вақти-2 соат	Талабалар сони: ___ нафаргача	
Машғулот шакли	Ахборот асосидаги маъруза	
Маъруза режаси	1. Билим ва билиш фалсафий таҳлил мавзунининг сифатида. Билишнинг объекти ва субъекти. 2. Билишнинг асосий босқичлари. 3. Ҳақиқат тушунчаси. Билим ва билиш фалсафий таҳлил мавзунининг сифатида.	
Ўқув машғулотининг мақсади: Билиш жараёни ва унинг асосий босқичлари туғрисидаги билимлар билан талабаларни таништириш.		
Педагогик вазифалар:	Ўқув фаолияти натижалари:	
<ul style="list-style-type: none"> • файласуфларнинг билиш жараёнига нисбатан қарашларининг мазмунини ўрганиш; • фалсафий гносеологиянинг асосий тушунчаларини бериш; • кундалик ва илмий билиш ўртасидаги фарқларни аниқлаш; • ҳақиқат ва унинг турлари ҳақида тасаввур ҳосил қилиш. 	<ul style="list-style-type: none"> • файласуфларнинг билиш жараёнига нисбатан қарашларининг мазмунини ўрганади; • фалсафий гносеологиянинг асосий тушунчаларини беради; • кундалик ва илмий билиш ўртасидаги фарқларни аниқлайди; • ҳақиқат ва унинг турлари ҳақида тасаввур ҳосил қилади. 	
Таълим бериш усуллари	Ахборотли маъруза, суҳбат, мунозара, блиц-сўров	
Таълим бериш шакллари	Оммавий	

⁵ Ёўлдошев Ж.Ф., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари./ Тошкент: Ўқитувчи, 2004.

<i>Таълим бериш воситалари</i>	Ўқув қўлланма, доска, бўр, проектор, слайд
<i>Мониторинг ва баҳолаш</i>	Оғзаки назорат: савол-жавоб

Талабаларга машғулот жараёнида “Билиш фалсафаси” мавзусини тушунтиришда назария ва амалиёт масаласини кенгрок очиб бериш керак бўлади. Чунки дунёни билиш – бу нафақат назарий, балки ҳаётий, амалий жараён ҳамдир. Фалсафий нуқтаи назардан қараганда, инсониятнинг амалиёти – бу инсониятнинг табиатни онгли равишда ва мақсадга мувофиқ тарзда ўзгартиришга қаратилган фаолиятдир, бу инсониятнинг ижтимоий-тарихий шароитлар билан бирга қаралган меҳнат жараёнидир.⁶ Амалиёт ҳамisha ижтимоий характерда бўлади, кишилар ўртасидаги алоқа ва муносабатларсиз амалиёт бўлиши мумкин эмас. Амалиёт тарихийдир, у қуршаб турган табиатни ҳам, инсоннинг ўзини ҳам, кишиларнинг турмуш шароитини ҳам ўзгартиришдан иборат.

Гносеологик категория сифатида амалиёт субъект билан объект ўртасидаги шундай муносабатни ифодалайдики, бунда субъект объектни бирон-бир жиҳатдан ўзгартириш мақсадида унга онгли равишда таъсир кўрсатади. Амалий фаолият жараёнида, объектнинг ўзгариши таъсири остида субъект ҳам ўзгаради, унинг амалий қобилияти ва малакаси чуқурлашади, фикрлаш доираси кенгаяди, онги ва хотираси бойийди, дунёқараши ўзгаради.

Билиш жараёни ижтимоий-тарихий амалиёт натижасида ва воситасида содир бўлади. Кишиларнинг амалий фаолияти ўзи ўзгартиришга қаратилган объектга ва ўзи эришмоқчи бўлган мақсадга боғлиқ ҳолда турли шаклларда намоён бўлади. Энг кенг, фалсафий маънода, амалий фаолиятдаги кишиларнинг объектга нисбатан конкрет-тарихий бирлиги бўлган жамият

⁶ Каримов Б.Р. Диалектика объективного и субъективного в методе восхождения от абстрактного к конкретному. – Т.: 1998.

амалиёт субъекти бўлиб чиқади. Бунда объектив реалликнинг одамлар таъсир ўтказадиган томони эса амалиёт объекти бўлади. Моддий ишлаб чиқариш ва жамиятдаги ижтимоий муносабатларнинг ўзгариши амалиётнинг энг муҳим шакллари дир.

Амалиёт назарий билимдан юқори туради. У нафақат умумийлик, балки бевосита воқелик ҳислатига эга. Амалиётда асосий қарама-қаршиликлар – идеал қарама-қаршилик (субъектив реаллик сифатида) ва моддий қарама-қаршилик (объектив реаллик сифатида) – бирга қўшилишади. Амалиёт – бу воқеликни инсоният олдида турган мақсадларга мувофиқ тарзда узлуксиз ўзгартириш жараёни дир. Агар жамиятда бирон-бир амалий эҳтиёж пайдо бўлса, бу билиш жараёнига ўнлаб университетларга қараганда кўпроқ асос бўлади, чунки амалиёт эҳтиёжлари илмий билишнинг ўзини олға силжитади.⁷

Амалиёт билиш жараёнига бошидан охиригача «амалиёт – назария, яна амалиёт – яна назария» тарзидаги формула бўйича кириб бориб уни бойитади. Хулоса ўрнида айдиган бўлсак, амалиётдан ажралган билиш бўлиши мумкин эмас. Фақат амалиётгина у ёки бу назариянинг тўғри ёки нотўғрилигини кўрсатиб беради. Амалиёт ўзгармас эмас, фан ютуқлари туфайли у доимо такомиллашиб, бойиб ва ривожланиб боради. Билиш ва амалиёт бир-биридан ажралмас дир. Амалиёт билиш ҳақиқатлигининг асосий нуқтаси, ҳаракатлантирувчи кучи, мақсади ва мезони дир.

АДАБИЁТЛАР

1. Основы философии / Под ред. Ахмедова М. – Т.: Шарқ, 2003.
2. Хўжаев Н.Х., Ходиев Б.Ю., Баубекова Г.Д., Тилабова Н.Т. Янги педагогик технологиялар. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Фан, 2002.
3. Некрасов С. И., Некрасова Н. А. Философия науки и техники: тематический словарь. — Орёл: ОГУ. 2010.
4. Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. – М.: Наука, 1991.

⁷ Шарипов М. Категориальные знания и их выводы. – Т.: Университет, 1995

5. Йўлдошев Ж.Ғ., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари./ Тошкент: Ўқитувчи, 2004.
6. Каримов Б.Р. Диалектика объективного и субъективного в методе восхождения от абстрактного к конкретному. – Т.: 1998.
7. Шарипов М. Категориальные знания и их выводы. – Т.: Университет, 1995